

APRESENTAÇÃO

É com orgulho que o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro anuncia a publicação do mais novo volume da Revista Eletrônica da PGE-RJ, que recebeu, nestes últimos meses, elevado número de submissões, de diversas regiões do país, a corroborar a confiança depositada pelos autores e a consolidação desta publicação no meio científico brasileiro.

A presente edição conta com 10 artigos, divididos entre as seções de Doutrina e Atualidades. Na seção de Doutrina, foram abordados temas como a utilização de evidências empíricas para a tomada de decisão legislativa e o papel das Procuradorias Estaduais para a efetividade do regime democrático e da garantia de sua boa execução através da rede de *accountability* horizontal do Estado brasileiro. Na seção de Atualidades, investigam-se temas que oferecem novas abordagens, como a Lei Geral de Proteção de Dados.

A seção Memória, que se destina a recordar momentos históricos da produção jurídica nacional, traz o importante parecer nº. DMAY 01/2010, que, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e isonomia, fixou o entendimento no sentido da autoaplicabilidade do art. 7º, XVIII, da Constituição da República, estendendo a licença maternidade às servidoras mães adotivas nos mesmos moldes das concedidas às servidoras mães biológicas.

A seção de Vídeos traz o primeiro encontro da Série Direito e Filosofia, na qual os professores José Alves de Freitas Neto (UNICAMP) e Pedro Hermílio Villas Boas (IESP-UERJ) debatem sobre a crise contemporânea à luz do pensamento de Hannah Arendt, de Carl Schmitt e de Giorgio Agamben, em cotejo com o pensamento clássico.

A Revista Eletrônica da PGE-RJ segue, desde sua inauguração, aberta a contribuições de autores de todo o país sobre temas inovadores e que possam promover não apenas a transformação da ciência jurídica brasileira, mas também a concretização de um futuro melhor para todos os brasileiros.

Anderson Schreiber

Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos

Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia Pública